

ANÁLISE ESPACIAL DA RELAÇÃO ENTRE DENGUE E DESMATAMENTO NOS MUNICÍPIOS DO BIOMA AMAZÔNIA

JÚLIA LOPES DIAS COELHO BEJAN¹

THIAGO GAMA DE LIMA²

MATHEUS FELÍCIO DE MIRANDA³

MANUELLA ANAIS RODRIGUES FAGUNDES⁴

ALEX MOTA DOS SANTOS⁵

EMYLLE ADRIELLY MIRANDA DE LIRA⁶

CARLOS FABRICIO ASSUNÇÃO DA SILVA⁷

^{1, 2, 3, 4, 6, 7} Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Tecnologia e Geociências- CTG

Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco

julia.bejan@ufpe.br, thiago.gama@ufpe.br, matheus.felicio@ufpe.br, manuela.fagundes@ufpe.br,

emylle.lira@ufpe.br, carlos.assuncao@ufpe.br

⁵ Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB

Centro de Formação em Ciências Agroflorestais, Itabuna, Bahia

alexmota@ufsb.edu.br

RESUMO – A floresta amazônica, maior floresta tropical do mundo, abriga uma rica biodiversidade e desempenha papel fundamental na regulação climática. No entanto, o avanço do desmatamento tem gerado impactos ambientais, inclusive na saúde pública. Dessa forma, este estudo teve como objetivo realizar uma análise espacial entre a taxa de dengue e o desmatamento nos municípios do Bioma Amazônia no ano de 2023. Para isso, foram aplicadas técnicas de Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE), utilizando os Índices de Moran Global e Local, a fim de identificar padrões de autocorrelação espacial. Os resultados revelaram autocorrelação espacial positiva entre as variáveis, com destaque para seis clusters do tipo Alto-Alto, indicando municípios com altas taxas de dengue próximos a áreas com elevados níveis de desmatamento. Os maiores agrupamentos foram identificados em regiões da fronteira agrícola nos estados do Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Acre. Também foram observados clusters do tipo Baixo-Baixo em áreas com menor pressão ambiental. Portanto, a associação espacial observada entre o desmatamento e a incidência de dengue evidencia a necessidade de políticas públicas integradas que considerem a relação entre saúde e meio ambiente na Amazônia.

ABSTRACT – The Amazon rainforest, the largest tropical forest in the world, harbors rich biodiversity and plays a fundamental role in climate regulation. However, the advance of deforestation has generated environmental impacts, including effects on public health. Thus, this study aimed to conduct a spatial analysis between dengue incidence rates and deforestation in the municipalities of the Amazon Biome in the year 2023. To achieve this, Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) techniques were applied, using Global and Local Moran's I indices to identify patterns of spatial autocorrelation. The results revealed positive spatial autocorrelation between the variables, emphasizing six high-high clusters, indicating that municipalities with high dengue rates are located near areas with high levels of deforestation. The largest clusters were identified in Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, and Acre agricultural frontier regions. Low-Low clusters were also observed in areas with lower environmental pressure. Therefore, the spatial association observed between deforestation and dengue incidence highlights the need for integrated public policies that consider the relationship between health and the environment in the Amazon.

1 INTRODUÇÃO

A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo, estendendo-se por nove países, com cerca de 60% de sua área localizada na região Norte do Brasil. O bioma Amazônia apresenta uma biodiversidade expressiva de fauna e de

flora (Paiva *et al.*, 2020), além de desempenhar grande importância na regulação do clima (Bowman *et al.*, 2022). O bioma também é essencial para diversas populações tradicionais e indígenas, que dependem diretamente dos recursos naturais para a sua sobrevivência (Albert *et al.*, 2023).

Apesar de sua importância climática, ecológica, sociocultural e econômica, o bioma vem sofrendo pressões crescentes causadas por atividades humanas. Entre os principais impactos sofridos pelo bioma está o desmatamento (Santos *et al.*, 2021). Por exemplo, de acordo com Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM, 2022) o desmatamento ultrapassou 10 mil km² por ano entre 2019 e 2021. A mineração ilegal também representa uma ameaça importante, no estado de Roraima, por exemplo, ela corresponde a 89% dos crimes ambientais (Basta, 2023), além disso, outros fatores como incêndios florestais, poluição dos rios, pesca predatória, expansão desordenada da agropecuária, causam grandes impactos no bioma, o que gera consequências para a saúde pública.

A degradação ambiental desse bioma favorece a proliferação de vetores de doenças, como é o caso do *Aedes aegypti*, transmissor da dengue. A dengue, tem uma estimativa de 100 a 400 milhões de casos por ano, se tornando em sua categoria a doença com maior taxa de crescimento (Silva *et al.*, 2023). A doença integra a lista de Doenças Tropicais Negligenciadas, o que evidencia tanto sua relevância quanto o descaso histórico em relação ao seu enfrentamento. Diversos fatores contribuem para o aumento de casos de doenças vetoriais, no caso a dengue. Segundo Jones *et al.* (2008), essas doenças são altamente sensíveis às mudanças climáticas e ambientais.

O ano de 2024, foi marcado por um cenário alarmante em relação a dengue no Brasil. De acordo com dados do Ministério da Saúde, foram registrados mais de 1,6 milhões de casos prováveis e 1.346 mortes, 344,5% comparado ao ano de 2023 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2024), configurando-se como a maior epidemia já registrada no país. O fenômeno climático El Niño, alterou os padrões de precipitação e temperatura, contribuiu significativamente para esse aumento, criando condições ideais para a reprodução do *Aedes aegypti* (WHO, 2024).

Diversos estudos têm utilizado métodos de análises espaciais para avaliar a relação do desmatamento e doenças tropicais, como a dengue (Vieira *et al.*, 2022; Silva *et al.*, 2023; Ramos *et al.*, 2024). Por exemplo, Silva *et al.* (2023), que utilizaram o índice de Moran para analisar a ausência ou presença da autocorrelação espacial entre a dengue e o desmatamento na Amazônia brasileira. Os resultados indicaram que houve uma autocorrelação espacial positiva entre as duas variáveis, especialmente na área chamada “Arco do Desmatamento”.

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo realizar uma análise espacial entre a taxa de dengue e o desmatamento nos municípios do bioma Amazônia, para o ano de 2023.

2 INTRODUÇÃO

2.1 Área de estudo

A área de estudo corresponde aos municípios do bioma Amazônia (Figura 1), com uma população superior a 22 milhões de habitantes, (IBGE, 2022). O bioma corresponde a maior floresta tropical do mundo, com uma área total de aproximadamente 4,2 milhões de km². Ocupa cerca de 49% do território brasileiro. Segundo o IBGE (2022), a área do bioma abrange 559 municípios, distribuídos nos estados do Acre (AC), Amapá (AP), Amazonas (AM), Pará (PA), Rondônia (RO), Roraima (RR), parte dos estados do Tocantins (TO), Mato Grosso (MT) e Maranhão (MA). O bioma possui a maior biodiversidade do planeta, estimando-se mais de 49.000 espécies de vegetais compondo a flora local, e abrigando cerca de 73% das espécies de mamíferos, e 80% das espécies de aves, do total de mais de 120 mil espécies da fauna brasileira (MMA, 2024).

Figura 1 – Localização dos municípios do bioma Amazônia.

Fonte: Os autores (2025).

A região apresenta uma fitofisionomia de floresta ombrófila densa (MMA, 2024). A flora da área se caracteriza pela incidência de formação de floresta de várzea, igapó, vegetação de campinaranas e áreas de campos e savanas amazônicas (IBGE, 2019). Além disso, uma característica da região é sua hidrografia, sendo ela a maior do mundo, a bacia Amazônica, que comporta o Rio Amazonas e uma grande rede de afluentes, igarapés e várzeas (MMA, 2024). O clima é predominantemente equatorial úmido, caracterizado por temperaturas médias anuais entre 25°C e 28°C, com umidade relativa no ar superior a 80%, com chuvas abundantes e bem distribuídas ao longo do ano, chegando a uma média de precipitação de 2.000 mm/ano, podendo chegar a 3.500 mm em algumas regiões (IBGE, 2023). O impacto decorrente do processo de lixiviação influencia direta e indiretamente a qualidade do solo da região, sendo predominante pobre em nutrientes e compactado (MMA, 2024).

2.2 Fonte de dados

Os dados e informações utilizadas no estudo referem-se ao ano de 2023 e abrange os municípios integralmente localizados no bioma Amazônia. A variável taxa de dengue foi obtida por meio do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS, 2023). A variável relacionada ao desmatamento foi obtida do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES) pela plataforma TERRABRASILIS. A malha territorial dos municípios do Bioma Amazônia foi obtida por meio da plataforma TERRABRASILIS -INPE.

2.3 Método

Esta pesquisa utilizou técnicas de Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) para investigar padrões de autocorrelação espacial entre a taxa de dengue e variáveis ambientais nos municípios do Bioma Amazônia no ano de 2023. As técnicas de AEDE utilizadas foram o Índice de Moran global e local.

O índice Moran Global é utilizado para calcular a relação de dependência espacial entre todos os polígonos espaciais das áreas estudadas, a partir da amplitude estatística que varia de -1 a +1, sendo -1 a evidência de autocorrelação negativa, +1 a autocorrelação positiva, expressando o grau desta autocorrelação como um único valor, para toda a região do estudo (Moran, 1950; Anselin, 2003). Este índice é submetido a um teste hipotético, que torna possível identificar se existe ou não a autocorrelação espacial.

A equação do I Moran (Moran, 1950) é definida como:

$$I = \frac{n}{S_0} \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \quad (1)$$

Em que, n é o número de casos, \bar{x} é a média da variável, x_i é o valor da variável no ponto específico i e x_j é o valor da variável em outro local j e w_{ij} é o valor de indexação consistente de i em comparação com j . O índice I de Moran varia de -1 para forte autocorrelação espacial e o índice.

O índice de Moran Local ou Local Indicator of Spatial Association (LISA), retira a autocorrelação espacial global e permite que seja identificado a contribuição individual de cada unidade territorial do padrão observado, detectando clusters locais e outliers espaciais (Anselin, 1995). Índice de Moran Local (LISA) identifica a relação existente entre um determinado polígono e a sua própria vizinhança, a partir de uma distância já estabelecida, por intermédio da covariância existente entre eles, permitindo o exame da homogeneidade ou heterogeneidade dos dados (Anselin, 1995, citado por O'Sullivan; Unwin, 2010). Tem como variação de incidência, -inf a +inf, e sua equação é expressa como (Anselin, 1995):

$$I_i = (y_i - \bar{y}) \frac{\sum_i^n \sum_j^n w_{ij} (y_j - \bar{y})}{\sum_i^n (y_i - \bar{y})/n} \quad (2)$$

O Lisa Map, ou Lisa Significance Map, é comumente utilizado para especificar o nível de significância das regiões estudadas em que apresentem resultados de autocorrelação, e que se diferem. O Lisa Map apresenta seus valores distribuídos em quatro grupos, sendo eles: Não significativos, significativo a 5%, significativo a 1% e significativo a 0,1% (Anselin, 1995).

A análise espacial foi realizada no software livre GeoDa 1.22. Além disso, os mapas temáticos foram confeccionados pelo software livre QGIS 3.34.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do Índice de Moran Global univariado para a variável taxa de dengue revelaram a presença de autocorrelação espacial positiva entre os municípios do Bioma Amazônia. O valor do índice foi de 0,367, com um p-valor de 0,001, com base em 999 permutações. Esse resultado indica que municípios com altas (ou baixas) taxas de dengue tendem a estar próximos de outros municípios com valores semelhantes, evidenciando um padrão espacial não aleatório.

A Figura 2 apresenta os resultados do mapa LISA (Local Indicators of Spatial Association), ou seja, os resultados do Índice de Moran Local. Foram identificados quatro clusters do tipo Alto-Alto (AA), representando agrupamentos de municípios com altas taxas de dengue cercados por municípios vizinhos também com valores elevados. O cluster AA com o maior número de municípios está localizado na porção norte do estado do Mato Grosso e na porção leste do estado de Rondônia.

Em relação aos clusters do tipo Baixo-Baixo (BB), também foram identificados quatro agrupamentos. Dois desses clusters se destacam pelo número de municípios: o primeiro está localizado na confluência de três estados na porção nordeste do Amazonas, sudeste de Roraima e oeste do Pará. O segundo cluster BB está situado no nordeste do estado do Pará e na porção oeste do Maranhão.

Figura 2 – Índice de Moran local univariado, taxa de dengue.

Fonte: Os autores (2025).

Os resultados do Índice de Moran Global univariado para a variável desmatamento revelaram a existência de autocorrelação espacial positiva entre os municípios do Bioma Amazônia. O valor do índice foi de 0,417, com um p-valor de 0,001, com base em 999 permutações. Esse resultado indica que municípios com altos níveis de desmatamento tendem a estar próximos de outros com características semelhantes, evidenciando um padrão espacial significativo.

A Figura 3 apresenta os resultados do Índice de Moran Local para o desmatamento. Foi identificado um único cluster do tipo Alto-Alto (AA), composto por 53 municípios, abrangendo porções dos estados do Pará, Mato Grosso, Amazonas, Roraima e Acre. Esse cluster representa áreas com elevados níveis de desmatamento, cercadas por municípios vizinhos com padrões semelhantes.

Além disso, foram observados quatro clusters do tipo Baixo-Baixo (BB). O maior desses clusters está localizado na porção norte do estado do Pará e nas porções sudeste e nordeste do estado do Amapá, indicando regiões com baixos níveis de desmatamento cercadas por municípios com características similares.

Figura 3 – Índice de Moran local univariado, desmatamento.

Fonte: Os autores (2025).

Com relação aos resultados do Índice de Moran Global bivariado entre a taxa de dengue e o desmatamento, observa-se a presença de autocorrelação espacial positiva nos municípios do Bioma Amazônia. O valor do índice foi de 0,105, com um p-valor de 0,001, considerando 999 permutações. Esse resultado indica uma associação espacial significativa entre as duas variáveis, sugerindo que áreas com maior desmatamento tendem a estar associadas a municípios com maiores taxas de dengue.

Figura 4: Índice de Moran local bivariado, taxa de dengue x desmatamento.

Fonte: Os autores (2025).

Na análise do Índice de Moran Local (Figura 3), também entre a taxa de dengue e o desmatamento, foram identificados seis clusters do tipo Alto-Alto (AA). Esses clusters indicam que municípios com altas taxas de dengue estão

especialmente próximos de municípios vizinhos com grandes áreas desmatadas, reforçando a existência de uma associação espacial positiva entre as variáveis. Os três maiores clusters AA estão localizados em porções dos estados do Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Acre.

Em relação aos clusters do tipo Baixo-Baixo (BB), foram identificados quatro agrupamentos. Esses clusters representam municípios com baixas taxas de dengue próximos a municípios com baixos níveis de desmatamento. Eles estão localizados em áreas dos estados do Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Pará e Amapá.

A associação espacial positiva entre a taxa de dengue e o desmatamento observada neste estudo está em consonância com pesquisas que apontam os impactos das mudanças ambientais sobre doenças como a dengue. De acordo com o estudo de Silva et al. (2023) a variável desmatamento demonstrou ter uma influência no aumento da incidência da taxa de dengue em municípios do Bioma Amazônia, especialmente na região do Arco do Desmatamento, onde a expansão agropecuária e a degradação ambiental são mais intensas. Segundo Silva et al. (2023), a perda da vegetação favorece a criação de ambientes propícios à proliferação do *Aedes aegypti*, como áreas com acúmulo de água e maior exposição humana. Além disso, a fragmentação florestal e a urbanização desordenada em áreas recém-desmatadas contribuem para o aumento da vulnerabilidade das populações locais à transmissão da doença.

Além disso, estudos como o de Barcellos et al. (2024), revelaram que o avanço da área de desmatamento em regiões anteriormente pouco afetadas pela dengue tem contribuído diretamente para a expansão da doença. Os autores destacam que a combinação entre desmatamento acelerado, aumento das temperaturas e ocupação humana em áreas recém-desmatadas cria condições ideais para a proliferação dos mosquitos que transmitem a dengue. A perda da cobertura vegetal reduz a regulação microclimática e favorece a formação de ilhas de calor, além de eliminar habitats naturais de predadores do mosquito, o que desequilibra o ecossistema e amplia o risco de surtos. Esse cenário é especialmente evidente em regiões do Arco do Desmatamento, onde a pressão ambiental e a vulnerabilidade social se sobrepõem, intensificando os impactos sobre a saúde pública.

Uma limitação deste estudo refere-se ao uso de dados agregados por município, o que pode ocultar variações intraurbanas relevantes. A escala municipal, embora útil para análises regionais, não permite captar dinâmicas locais mais específicas, com distintas condições socioambientais.

3 CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo revelaram que há uma relação espacial entre o desmatamento e a taxa de dengue nos municípios do Bioma Amazônia no ano de 2023. A análise espacial permitiu identificar padrões de associação que reforçam a influência de fatores ambientais sobre a dengue, destacando a importância de considerar o território como um elemento central na compreensão da distribuição da dengue. Diante disso, os resultados apontam para a necessidade de políticas públicas integradas que articulem ações de saúde e meio ambiente.

4 REFERÊNCIAS

ALBERT, James S. et al. Human impacts outpace natural processes in the Amazon. **Science**, v. 379, n. 6630, p. eabo5003, 2023.

ANSELIN, L. Local Indicators of Spatial Association—LISA. *Geographical Analysis*, v. 27, n. 2, p. 93–115, 1995. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x>. Acesso em: 30 jun. 2025.

BALAJI, S., & SARAVANABAVAN, V. A GIS-based spatial analysis of dengue incidence in India. *GIScience & Remote Sensing*, v. 58, n. 6, p. 1–17, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/15481603.2021.1920631> Acesso em: 30 jun. 2025.

BARCELLOS, Christovam et al. Climate change, thermal anomalies, and the recent progression of dengue in Brazil. **Scientific reports**, v. 14, n. 1, p. 5948, 2024.

BASTA, Paulo Cesar. Garimpo de ouro na Amazônia: a origem da crise sanitária Yanomami. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, p. e00111823, 2023.

BOWMAN, Kerry W. et al. The degradation of the Amazon rainforest: Regional and global climate implications. **In: Climate impacts on extreme weather**. Elsevier, 2022. p. 217-234.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima – MMA. Amazônia. Publicado em 28 dez. 2021; atualizado em 05 set. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade-e-biomas/biomas-e-ecossistemas/biomas/amazonia> . Acesso em: 02 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS – Departamento de Informática do SUS. TabNet: DENGUE – Notificações registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Brasil (SINAN). Brasília: DATASUS, 2025. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabegi.exe?sinanet/cnv/denguebbr.def>. Acesso em: 28 jun. 2025.

GETIS, A. A history of the concept of spatial autocorrelation: A geographer's perspective. **Geographical Analysis**, v. 40, n. 3, p. 297–309, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.2008.00727.x> Acesso em: 30 jun. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Biomas e sistema costeiro-marinho do Brasil. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/vegetacao/15842-biomas.html>. Acesso em: 02 jul. 2025

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Climatologia: mapas, vetores e documentos sobre o clima do território brasileiro. Rio de Janeiro, s.d. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/climatologia.html> . Acesso em: 02 jul. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE. TerraBrasilis: plataforma para acesso, consulta, análise e disseminação de dados geoespaciais. São José dos Campos, 2025. Disponível em: <http://terrabrasilis.dpi.inpe.br>. Acesso em: 29 jun. 2025.

INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA AMAZÔNIA – IPAM. Nota técnica: avanço do desmatamento na Amazônia Brasileira (Nota Técnica nº 9, Fevereiro 2022). Publicado no portal Poder360, 02 fev. 2022. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2022/02/nota-tecnica-IPAM-desmatamento-2-fev-2022.pdf>. Acesso em:

JONES, K. et al. Tendências globais em doenças infecciosas emergentes. **Nature**, v. 451, p. 990-993, 2008.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Monitoramento das arboviroses e balanço de encerramento do Comitê de Operações de Emergência (COE) Dengue e outras Arboviroses 2024. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2024/boletim-epidemiologico-volume-55-n-11.pdf>>.

MORAN, P. A. P. Notes on continuous stochastic phenomena. **Biometrika**, v. 37, n. 1–2, p. 17–23, 1950. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/2332142> Acesso em: 01 jun. 2025.

O'SULLIVAN, D., & Unwin, D. *Geographic Information Analysis 2*. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010.

PAIVA, Paula Fernanda Pinheiro Ribeiro et al. Deforestation in protect areas in the Amazon: a threat to biodiversity. **Biodiversity and Conservation**, v. 29, p. 19-38, 2020.

RAMOS, Rosália Elen Santos et al. Sociodemographic aspects, time series and high-risk clusters of malaria in the extra-Amazon region of Brazil: a 22-year study. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 57, p. e00421-2024, 2024.

ROTELA, C. H. et al. Space–time analysis of the dengue spreading dynamics in the 2004 Tartagal outbreak, Northern Argentina. **Acta Tropica**, v. 103, n. 1, p. 1–13, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2007.05.002>. Acesso em: 27 jun. 2025.

SANTOS, Alex Mota et al. Deforestation drivers in the Brazilian Amazon: assessing new spatial predictors. **Journal of environmental management**, v. 294, p. 113020, 2021.

SILVA, Carlos Fabricio Assunção et al. Deforestation impacts on dengue incidence in the Brazilian Amazon. **Environmental monitoring and assessment**, v. 195, n. 5, p. 593, 2023.

VIEIRA, Carla Julia da Silva Pessoa et al. Land-use effects on mosquito biodiversity and potential arbovirus emergence in the Southern Amazon, Brazil. **Transboundary and Emerging Diseases**, v. 69, n. 4, p. 1770-1781, 2022.

WU, W.; LIU, Q.; CAO, H. Use of geographic information system to study the epidemiology of dengue fever in Guangzhou, China. **Asia-Pacific Journal of Public Health**, v. 21, n. 4, p. 368–378, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1010539509345221>. Acesso em: 07 jul. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO. Dengue – **Global situation**. 2024. Disponível em: <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON518> . Acesso em: 14 jun. 2025.